

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

REINALYN S. CANTONJOS

Teacher II

Lolomboy National High School

reinalyn.cantonjos@deped.gov.ph

“PUTING DAMIT”

Handa na ang lahat, sapagkat nalalapit na ang araw na pinakahihintay Niya.

Nakita ko siya, nakatingin sa isang maganda at puting-puting gown na nakaakit sa mata. Gawa ito sa malambot na satin na nagpapakinang sa ilaw at may maselang lace na nagdaragdag ng kagandahan nito. Ang sleeve nito ay *off-shoulder* na nagbibigay ng marikit na hugis sa kanyang balikat, habang ang paldang bahagi ng damit ay tila rosas na nakabuka sa ganda. Mayroon ding mga burda at kristal na bato na nakakabit sa iba't ibang bahagi na nagbibigay ng makintab at eleganteng hitsura. Sa pangkalahatan ay tila prinsesa ang siyang magsusuot nito, simbolo ng kagandahan at pag-ibig.

Narinig kong tumunog ang kanyang telepono, ang ningning at kasiyahan sa kanyang mga mata ay napalitan ng lungkot at pagkabigla, unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata at mabilis na dumaloy ito sa kaniyang mga pisngi.